

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Моянов Ықласбай Жийенбаевич,

доцента кафедры "Педагогика и психология" Узбекского государственного университета мировых языков доктор философии (Doctor of Philosophy) по педагогическим наукам

Саржаев Олжас Тілебалдыұлы,

Ш.Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университетінің сеньор-лекторы, гуманитарлық ғылымдар магистрі, Қазақстан Республикасы, Тараз қ.

Анотация. В статье рассматриваются вопросы применения учителями музыки педагогических технологий а также проблемы связанавис с развитаем у них профессиональной компетенции.

Ключевое слова: Музыкальное образование, педагогическая деятельность, компетенция, просветительство, метод, музыкальная творчество, музыкалнос мичленое.

Summary. The article deals with the matter of using educational technologies by the teachers of music, and also the problem associated with the development of their professional competence.

Key words: Musical education, educational work, competence, enlightenment, method, musical creative work, musical thinking.

Одной из важнейших задач идейно-нравственного и эстетического воспитания в общеобразовательных школах является целенаправленная деятельность по ликвидации определенных противоречий между развитием музыкально-духовных потребностей учащейся молодежи и возможностями общения с духовными богатствами, исторически сформированной системностью вырабатывания вкуса, чувства и понимания, оценки идейно-художественных ценностей и эстетических событий и недостаточной эффективностью отдельных узлов[1].

Значение общеобразовательных школ в этом процессе большое, так как современные требования, предъявляемые к усилению процесса обучения и идейно-нравственного воспитания учащихся требуют от преподавателей использования целенаправленных методов и форм обучения и воспитания.

В связи с этим, мы в своей работе особое внимание уделяли на изучение процесса обучения на уроках музыки в общеобразовательных школах, так как общеизвестно, что основной формой музыкального воспитания является урок музыки.

Направленность учебного материала на изучение основной темы позволяет легко заменить одно произведение с другим, также справляться с художественно-педагогическими и идейно-нравственными задачами, творчески раскрыть методов проведения занятий, создает новые условия для освоения ранее приобретенного опыта художественно-педагогического и идейно-нравственного воспитания [2].

Среди используемых в школах методов, мы для своей исследовательской работы считали целесообразным выбрать методы музыкального обобщения, повторения пройденной темы и эмоциональной драматургии.

Эти методы являются ведущими в музыкальном образовании, поэтому, они сосредоточены, прежде всего, на целостную организацию урока, что помогает одновременно решать задачи обучения-воспитания, развития новой программы, также идейно-нравственного воспитания личности.

Применение метода музыкального обобщения позволяет реализовывать последовательность определенного действия, так как, обобщенное понятие о музыке передается учащимся через глубокое понимание музыкального произведения и музыкальных жанров. Например, легкая для изучения и запоминания каракалпакская народная песня-игра «Ак терекпе, кок терек» до сих пор не теряет своей популярности среди народа, в том числе среди детей. Музыка этой песни задушевная и проникает в душу человека. На уроке музыки эта песня подвергается глубокому анализу и на примере этой песни учитель музыки рассказывает об особенностях каракалпакских народных песен и их исполнения, делает сравнение этой песни с другими наиболее популярными среди народа каракалпакским народными песнями, раскрывает идейно-нравственное и эмоциональное содержание песни.

Для последовательного изучения на следующих уроках используются каракалпакская народная песня «Ак терекпе, кок терек», также другие каракалпакские песни и музыкальные произведения. Изучение и выслушивание произведений каракалпакских композиторов производят сильно впечатление у учащихся, что мотивирует учащихся к изучению музыки и у них вырабатываются музыкальный слух. В результате дальнейшего детального обсуждения таких занятий у учащихся вырабатываются понятия о широких возможностях музыкального искусства для идейно-нравственного воспитания учащихся.

В процессе вышеуказанного урока необходимо применение метода опережения и повторение пройденного урока, то есть через некоторое время повторяется изученная песня. Применение метода опережения и повторения пройденного в определенной степени закрепляет в сознании учащихся

художественно-эстетических ценностей. Кроме того, также можно использовать тем, жанров, и внутренних методических связей.

Таким образом, учитель музыки, добьется возможности обеспечения целостности процесса определения степени освоения учащимися музыкального искусства, степени идейно-нравственной воспитанности учащихся и непрерывности процесса обучения и воспитания.

Такая методика закрепляет пройденную тему, помогает воспитанию учащихся в духе патриотизма и сплоченности. На уроке музыки, можно использовать также любимые песни учащихся, как например, произведения «Гарезсизликке», музыка С. Палуанова, слова Б.Кайпназарова, «Мен кишкене баламан» музыка К. Заретдинова, слова А. Абдимуратова, «Ана уатаным мангиге жаса» музыка А. Халимова, слова Б.Исмайлова, «Манлай шертпек» музыка С. Палуанова, слова И. Юсупова, «Балалыктын гуллери», музыка Г. Аманиязова, слова Ж. Отениязовой и других. Вся содержание этих музыкальных произведений служат раскрытию периферийного положительного музыкального образа. Такие произведения обычно изучают всем классом, а затем, исполняется учащимися в сопровождении магнитофонных записей или записей DVD диска, что очень эффективно в освоении учащимися таких параметров. Воспитание дружеских отношений, взаимопомощи, дружеского отношения между мальчиками и девочками, единства личного и коллективного интереса, дисциплины, в духе интернациональной дружбы и единства является одной из наших главных задач, поэтому изучение на уроках музыки таких произведений очень важно[3].

В заключительной части организуется небольшая дискуссия, в ней обсуждаются вопросы дружбы, единства народов, равноправие, взаимопомощи, инициативности и другие такие идейно-нравственные качества человека. Произведения наших композиторов А.Халимова, Ж.Шамуратова, С.Палуанова, Г.Аманиязова, К.Абдуллаева, К.Заретдинова, У.Абдуллаевой и других посвящены к таким темам и они часто используются на уроках. При изучении этих произведений в каракалпакских школах нами использован метод музыкального обобщения, в котором имеется последовательность действий, своеобразность. Метод позволяет учащимся освоить обобщенное понятие о музыке через глубокое понимание сущности музыкального искусства. Так, на уроке 7 класса о жизни и творчестве великого музыканта и композитора Л.В. Бетховена мы рассказываем не только о жизненных трудностях и радостях композитора, о том времени, когда жил и творил композитор, но и постараемся глубоко проникнуть источникам идейно-нравственного содержания творческой лаборатории автора, творческой силе и своеобразию. Учитель ознакомит учащихся с поэмой Шиллера «Радость». Учащиеся, изучив тему

заключительного хора 9 симфонии, с большим и неподдельным интересом исполняют его. Вводная часть симфонии, порождающий оптимизм вызывает у учащихся интерес к автору и они еще сильнее желают узнать больше о нем, побуждает борьбе со злом, добросердечию, свободе и независимости народов в будущем.

Таким образом, метод эмоциональной драматургии является одним из эффективных методов для развития эмоционального ощущения учащихся. Благодаря эффективности данного метода учащиеся быстро и качественно усваивают тему урока.

Для определения степени освоения учащимися пройденной темы учитель предлагает им изложить свои впечатления, полученные от урока музыки, так как в таком возрасте ребенок не всегда открыто высказывает свои мнения.

Анализ вышеизложенного позволяет заключить, что в процессе прослушивания музыки усиливаются внутренние эмоции, идейно-нравственные взгляды, различные направленности, поэтому эффективность идейно-нравственного воспитания во многом зависит от искусства слушателя, от оригинальности его музыкального опыта. В связи с этим, пока не развивая способности учащихся глубоко понимать сущность и содержание музыки, нельзя их идейно-художественно и духовно-эстетически воспитать посредством использования народных, классических и современных профессиональных средств музыки на уроках музыки [4].

Активность систем слуха человека и его связь с речью, действия, выражающие в музыке естественные и бытовые процессы, все это создает активность, направленная на интерес к музыке и понимание ее. Такой интерес формулирует потребность человека в художественной деятельности, побуждает человека к более глубокому проникновению к музыкальной науке. Именно связь с музыкой раскроет творческие возможности и позволит более глубоко понимать суть и содержание музыки.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что на уроке музыки развивая слух и уровень понимания учащимися музыку необходимо развивать и пение, обращаясь при этом, на художественные произведения, направленные на совершенствование морально-культурных качеств учащейся молодежи.

Прежде всего, на уроках музыки необходимо развивать у учащихся эмоциональные чувства к музыке. Это достигается в результате правильного выбора репертуара песен, то есть через активное пение повышается интерес учащихся к музыкальному искусству, развивается их музыкальные способности.

Использованная литература

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 02.02.2022 йилдаги ПҚ-112-сон қарори
2. Шарипова.Г. “Муסיқа фанини ўқитиш методикаси” “ўқув қўлланма” Ташкент, 2009 .
3. Халилов.Ф.Н. “Бўлажак муסיқа ўқитучиларни чолғу ижрочилик махоратини оширишнинг дидактик асослари” ўқув қўлланма Ташкент, 2007.
4. Лутфуллаев.А, Рахимов.Ш “Чолғушунослик” Ташкент, 2010.